

SHAXTA-TO‘PLAGICHNING GEOMETRIK O‘LCHAMLARINI TOZALASH SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

¹Alimov Orif Ne‘matvich, ²Sunnatullayeva Madina Marat qizi

²t.f.f.d.(PhD), dots., dotsent Jizzax politexnika instituti “Tabiiy tolalar va matoga ishlov berish”
kafedrası, ²Magistrant Jizzax politexnika instituti “Tabiiy tolalar va matoga ishlov berish”
kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212948>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxta-to‘plagichning geometrik o‘lchamlarining tozalash samaradorligini oshirish ustida olib borilgan izlanishlar bayoni yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: shaxta-to‘plagich, ta‘minlovchi valiklar, qoziqchali baraban, paxta.

Paxta tozalash sanoatini izchil va barqaror rivojlantirish, tarmoq korxonalarida zamonaviy asbob-uskunalarni joriy etish, ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali va oqilona foydalanish darajasini oshirish jaxon paxta bozorida raqobatbardosh maxsulotlar ishlab chiqarish asosi hisoblanadi. Jahon tola bozorida zamonaviy texnika va texnologiyalar asosida chigitli paxtaning miqdoriy va sifatli yo‘qolishini kamaytirish hamda tolani yigiruvchanlik xususiyatlarida son va sifatni saqlab qolgan xolda qayta ishlashni talab etmoqda. Sifatli tola olish birinchi navbatda paxtani mineral va organik iflos aralashmalardan tozalash samaradorligiga bog‘liqdir. Ishlab chiqarishga berilayotgan paxta xom ashyosining pishib yetilganlik, namlik, ifloslik va boshqa ko‘rsatkichlari bo‘yicha xar xil. Bu xar xillik texnologik jarayoniga berilayotgan paxta xom ashyosini bir tekisda uzluksiz berish imkoniyatini kamaytiradi. Paxtani dastlabki qayta ishlash texnologiyasi uzluksiz bo‘lib, umumiy oqim linyasidan iborat. Shunday sharoitda qayta ishlanayotgan xom ashyoni bir tekisda vaqt oralig‘ida uzluksiz ta‘minlash muxim ahamiyatga egadir. Bu vazifani individual shaxta to‘plagichlar bajarib kelmoqda. Lekin, shaxta-to‘plagichlarning konstruksiyaning mukammal emasligi paxta bilan ta‘minlashda uzulishlar bo‘lishiga olib kelmoqda. Paxta g‘aramidan xavo quvurlari orqali yetarli darajada paxtaning kelmasligi, shaxta-to‘plagich o‘rnatilgan uskunadan oldin turgan texnologik uskunalarning qisqa fursatga to‘xtab qolishi xam keying texnologik jarayonda turgan uskunalarning ishlashiga va xom ashyo bilan ta‘minlashiga salbiy ta‘sir etadi. Yuqoridagi kamchiliklar natijasida, uzulishlar va yetarli darajada paxta bilan ta‘minlamaslikka oqibatida texnologik oqim linyasi oxirlarida joylashgan uskunalarning to‘xtalishiga yoki salbiy yurishiga olib keladi. Paxta tozalash uskunalarning ish unumdorligi, ishchi qismlarning yuklanishi (zo‘riqishi) va ishonchli ishlashi, qayta ishlanayotgan maxsulot sifat ko‘rsatkichlari xamda uskunaning tozalash samaradorliklariga paxta ta‘minlagichlari ko‘p jixatdan ta‘sir etadi. Paxta ta‘minlagichlari shaxta-to‘plagich, ta‘minlovchi valiklar va ularni xarakatga keltiruvchi variatordan iborat. Asosiy texnologik uskunalarning normal xolatda ishlashi uchun kerakli ish unumdorlikda uzluksiz va bir tekisda paxta bilan ta‘minlaydigan xamda xom ashyoning tabiiy sifat ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir etmaydigan ta‘minlagichlar yaratishga extiyoj sezilmoqda.

To‘g‘ri to‘rtburchak va yon devorlari qiya shakildagi shaxta-to‘plagichlarni tatqiq etgan izlanuvchi[1], uning uzunasi bo‘ylab paxta bilan bir tekisda taqsimlanishi yon devorlari qiya shaklidagiga nisbatan to‘g‘ri to‘rtburchak shaklida 1.5-1.6 marotaba ko‘pligini aniqlagan. Shaxta-to‘plagichning uzunligi bo‘yicha paxtaning bir tekisda taqsimlanishi xisobiga, tozalash uskunasi uzatiladigan paxtaning bir tekisda uzluksiz

ta'minlashiga erishib bo'lmaydi. Chunki ta'minlovchi valiklarning shaxta- to'plagichdagi paxtani qamrab olish burchagi katta va o'tish oralig'i kichik bo'lsa, paxtaning zichligi ortishiga natijada dastlabki qoziqchali barabanlarda tozalash samaradorligini pasayishiga olib keladi. Shaxta-to'plagichning to'g'ri to'rtburchak shaklli konstruksiyasi uzunligi bo'ylab paxtaning bir tekisda taqsimlanishi amaliy ahamiyatga ega bo'lganligi uchun tajribada bu konstruksiyaning yon devorlari ta'minlovchi valiklar vertikal o'qlari bilan bir chiziqda joylashgan o'lchamdagi shaxta-to'plagichdan foydalandik.

3.2.1-rasm. Shaxta-to'plagichning geometrik o'lchamlarini mayda iflosliklardan tozalash uskunasi samaradorliklarga ta'siri

- 1-To'g'ri to'rtburchak shaklli shaxta to'plagichning eni 240mm (3nav):
- 2-Mavjud shaxta to'plagich (1nav):
- 3-To'g'ri to'rtburchak shaklli shaxta to'plagichning eni 240mm (3nav):
- 4-Mavjud shaxta to'plagich(3nav):

Shaxta-to'plagichning geometrik o'lchamlarini mayda iflosliklardan tozalash uskunasi samaradorliklariga ta'siri tajribaviy izlanishlarda tadbiq etiladi. Tajribalar shaxta-to'plagichning shakli to'g'ri to'rtburchak va uni enini yasovchi yon devorlar ta'minlovchi valiklarning vertikal o'qlari bilan bir chiziqda, ya'ni 240mm bo'lganda va mavjud kesilgan piramida shaklidagi shaxta-to'plagichning eni o'lchami 400mm bo'lganda olib boriladi.

Tajribalar C 6524 seleksion navli, 1 va 3 sanoat navlarida iflosliklari 2,0 va 21,0% xamda namligi mos ravishda 6,0 va 9,0% dagi paxta xom ashyosida o'tkaziladi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, shaxta-to'plagichning eni 240mm bo'lganda 1 va 2 navlarda 3, 5, va 7 t/soat ish unumdorliklarida uskunaning tozalash samaradorligi mos ravishda 26.6, 23.8, 20.15% va 30.4, 27.5, 23.8% ni tashkil etmoqda. Shaxta-to'plagichning eni 400mm bo'lganda esa, 1 va 3 navlarda 3, 5, va 7 t/soat ish unumdorliklarida uskunaning tozalash samaradorligi mos ravishda 25, 22, 18% va 27.5, 25.1, 21.8% ni tashkil etmoqda. Natijalarni taxlil etadigan bo'lsak, 1 va 3 navlarda shaxta to'plagichning eni o'lchamning 400mm dan 240mm ga o'zgarishida ish unumdorliklar bo'yicha uskunaning tozalash samaradorligini o'sishi mos ravishda 1.6, 1.8, 2.15% va 2.9, 2.4, 2.0% ni tashkil etmoqda.

Shaxta -to'plagichning mavjud konstruksiyasi ta'minlovchi valiklarning paxtaga ta'sir

etuvchi kuchlari yuqori, ya’ni 400mm oraliqdagi paxtani ta’minlovchi valiklar 190mm li oraliqdan olib o’tishda paxtani zichlashiga olib keladi. Albatta, ta’minlovchi valiklardan so’ng paxtaning deformatsiya xususiyati xisobiga ma’lum miqdorda zichligi yana ortga qaytadi. Lekin zichlash jarayonida paxta bo’laklarining bir-biri bilan ilashishi ortishi natijasida, dastlabki qoziqchali barabanlarda paxtaning birlashgan bo’laklar tarzida xarakatlanishi, titilishi darajasini past bo’lishiga, natijada tozalash samaradorligiga salbiy ta’sir etishiga olib keladi. Bundan tashqari, shaxta-to’plagichning yon devorlari qiya shaklida bo’lishi, uning uzunligi bo’yicha paxta bilan bir xilda to’lish imkoniyatini kamaytiradi. Shaxta-to’plagichning balandligi 1400mm, eni 400mm, va uzunligi 2100mm bo’lishi xamda paxtaning shaxta-to’plagichda bo’lish vaqtining ko’pligi xisobiga, uning ostki qismida paxta zichligining ortishiga asos bo’lida. Tog’ri to’rtburchak shaklidagi shaxta-to’plagichning eni 240mm ya’ni uning yon devorlari ta’minlovchi valiklar vertikal o’qlari bir chiziqda joylashishi xisobiga, ta’minlovchi valiklarning paxtaga ta’sir etuvchi kuchlarini kamaytiradi. Shuningdek, shaxta-to’plagichning eni o’lchamining kichrayishi, undagi paxta xarakatining tezlashishiga, natijada, shaxta-to’plagichdagi paxta zichligining o’zgarishligiga va uzatilayotgan paxta qatlami oqimining kichiklanishishi hamda paxtani uzatish tezligining ortishi xisobiga mayda iflosliklardan tozalash uskunasi samaradorligi yuqori bo’lishiga erishiladi. Paxta xom ashyosini qayta ishlash jarayonida paxta bo’laklarini bir chigitli paxta bo’lakchalariga ajralishi va ba’zan bir nechta chigitli paxta bo’lakchalarining mustaxkam bog’lanishi kuzatiladi. Tozalash jarayoni samaradorligiga nafaqat paxta xom ashyosini bir me’yorda uzluksiz ta’minlash zarur balki paxtani fizik-mexanik xususiyatlarini o’zgartirishga ham bog’liq[2]. Tajribada mavjud va taklif etilayotgan shaxta-to’plagich konstruksiyalarida paxtaning titilganlik darajasini o’zgarib borishi ham aniqlanib boriladi

3.2.2-rasm shaxta-to’plagichning eni o’lchami va shaklining titilganlik darajasiga ta’siri.

1-To’g’ri to’rtburchak shakilli shaxta to’plagichning eni 240mm (3nav):

2-Mavjud shaxta to’plagich (1nav):

3-To’g’ri to’rtburchak shakilli shaxta to’plagichning eni 240mm (3nav):

4-Mavjud shaxta to’plagich(3nav):

Mavjud konstruksiyadagi shaxta-to’plagichda 1 va 3 navlarda 3, 5 va 7 t\soat ish unumdorliklarida titilganlik darajasi mos ravishda 2.37, 2.51, 2.65 va 2.79, 3.1, 3.42 larni tashkil etadi. Tog’ri to’rtburchak shakli yon devorlari ta’minlovchi valiklar vertikal o’qlari

bilan bir chiziqda joylashgan shaxta-to‘plagichda esa 1 va 3 navlarda 3, 5 va 7 t\soat ish unumdorliklarida titilganlik darajasi mos ravishda 2.1, 2.24, 2.4, va 2.53, 2.74, 2.98 larni tashkil qiladi.

Xulosa

Grafikdan ko‘rinib turibdiki, shaxta-to‘plagichning 400mm dan 240mm ga kamayishida paxtaning titilganlik darajasi 1 va 3 navlarda 3, 5 va 7 t\soat ish unumdorliklarida mos ravishda 0.24, 0.27, 0.25ga oshmoqda. Paxta xom ashyosi bir biri bilan ilashgan bir chigitli paxta bo‘lakchalaridan iborat bo‘lib, paxta tarkibidagi iflosliklar uning yuza va ichki qismida joylashgan bo‘ladi. Mayda bo‘lakchalarga bo‘lingan paxta tarkibidagi iflosliklarning to‘rli yuza bilan bo‘ladigan ishqalanish yuzasining ortishi xisobiga tozalash jarayoni samarali kechishiga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.A.Karimov “2011-yilning asosiy yakunlari va 2012-yilda O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlariga belgilangan Vazirlar Maxkamasining majlisidagi ma‘ruzasi”.
2. G.J.Jabborov “Chigitli paxtani ishlash texnologiyasi” Toshkent. “O‘qtuvchi” 1987 yil.
3. F.B.Omonov taxriri ostida “Paxtani dastlabki ishlash muvofiqlashtirilgan texnologiyasi”. Toshkent 2007 yil.
4. E.Z.Zikriyoyev “Paxtani dastlabki qayta ishlash texnologiyasi”. Toshkent. “Mexnat”. 2002 yil.